

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТА ЖЕНЩИН В КЫРГЫЗСКОМ НАРОДЕ

Умарова Р. Н.

Кыргызстан, ОшГПУ

umarovarita@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655301>

Аннотация. В статье анализируются научные труды, отражающие процесс историко-культурного становления культа матери и дочери у кыргызского народа, и выявляются его особенности.

Ключевые слова: женщины, Умай-Эне, девушки, этнография, культура, усыновление, супружеские отношения.

Abstract. The article analyzes scientific works reflecting the process of historical and cultural formation of the cult of mother and daughter among the Kyrgyz people, and identifies its features.

Keywords: women, Umai-Ene, girls, ethnography, culture, adoption, marital relations.

В мире ценность национальной культуры и цивилизации измерялись и оценивались отношением всего человечества к женщинам. Эти мысли подтверждаются высказываниями Ч. Айтматова о месте женщин в истории Кыргызстана. Об истоках этого вопроса он писал так: "невозможно не удивляться, не восхищаться глядя на художественное полотно, в котором так высоко, по достоинству оценена женщина в эпоху беспроблемной тьмы, когда народ был далек от мирового культурного прогресса. В них отражены ее ум, чистота, женственность и мужество" [2, с. 7].

Согласно древнетюркской мифологии, Мать Умай была оценена и воспринята как высшее божество после Всевышнего Господа. Древние кочевые народы Алтайских гор, в том числе кыргызы, поклонялись матери Умаю как хранителю воинов. Ее считали богиней огня, огненной матерью.

Слово Умай также упоминается в рунических надписях орхон-Енисейского камня с различными мотивами. По данным К. Бектургановой в древнетюркском языке «умай» - это плод матери. У тибетцев, у Поволжских татар слово «ум» означает живот. Все это связано с репродуктивными свойствами женщины. На кыргызском языке «умай» обозначает волшебную птицу, которая гнездится в сказочном небе. Он происходит от персидского слова хума, обозначающего птицу, обитающую на мировом древе [4, С. 88].

Благополучие у кыргызов олицетворяет жизнь с женщиной-матерью. Согласно народным поверьям "Столб мира –это мать, женщина". Это подтверждается через кыргызских фольклоров. Например, такие пословицы и поговорки, как "Мать – благополучие дома", "Рай у подножии матери", "У хорошей женщины главенствует", "Хорошая женщина делает из самого плохого мужчины мужественным" и т.д.

Ученые по-разному отмечали, что темп и ценность любой цивилизации измеряются степенью отношения к матери. В этой связи, особый интерес представляют записи представителей зарубежной науки и культуры, побывавших на кыргызской земле и поближе ознакомившихся с поведением народа, о самостоятельном статусе женщин в кыргызском обществе. В рамках мероприятий по изучению экономики, природы, истории и этнографии Ферганской долины супруги посетили В.П. и М.Наливкины отмечали то, что в местных общинах влияние женщины на мужа было очень велика. Действительно, ни одна

социальная и экономическая проблема в кыргызском обществе не была решена на месте без прямого и косвенного участия женщин [10, с. 158].

Равенство между мужчинами и женщинами правильно выражается и в значении слов "супруг", "спутник жизни". Эти слова означают "пару" людей противоположного пола, которые объединили свою судьбу, чтобы жить дружной жизнью на протяжении всей своей жизни. Создание юрты свидетельствует о том, что каждая ее часть в равной степени разделяет жизненные социально-экономические роли.

В связи с этим возникает необходимость сосредоточиться на значении слов "ыпча" или "эпче". Это слово означает правая сторона со стороны входа в юрту, где располагалась домашняя утварь. При этом, левая часть юрты принадлежала мужчинам, где хранились военная снаряжение и хозяйственные орудия труда. Согласно требованиям народа, в центре юрты стоял котел, где ежедневно разводили огонь и выпускали дым в качестве благословенного символа, объединяющего семейную пару [3, с. 55].

Тюрколог исследователь Н. Усеев пишет о значении: "Если слово "Эбчи" означает хранительницу домашнего очага. Поэтому, следует понимать то, что слово это возникла из положения женщины в семье. Но самое главное, кыргызская женщина является символом матери, воспитывающая детей" [13, с.180].

С. Иптаров в своих научных трудах описывал женщину как человека, возводящего юрту. Юрта для кыргызов является символом семейного счастья, благополучия. Это подтверждается трудами С. Иптарова [7, с.83-96].

С.М. Абрамзон особо отмечал роль женщины в управлении хозяйством. Он писал о том, что: "В кыргызском хозяйстве важное место занимают различные бытовые работы, связанные с переработкой продуктов животноводства. Шерсть овец, которую мужчины стригли весной и осенью, женщины пряли веретеном. Из этих нитей изготавливали различные изделия в виде плащей, брюк, мешков, а также элементов юрт" [1, с. 244].

Иностранцы путешественники также правильно оценили и рассказали о самобытности кыргызских женщин. Как пишет Н.А. Северцов в быту «часто послушание приходилось на долю мужчин. Мужчина был молчалив как гость, а женщина - самостоятельна и представляла собой вполне властного человека. В 1898 году Ф. Рокке побывав в Оше, Алае, Памире в своем научном труде "До Алайской реки Аму" описывал о том, что: "даже в высокоразвитых цивилизованных странах меньше уважения к женщинам, чем у кыргызов. Они к женщинам относятся как к своим матерям. Кыргызские женщины никогда не прячут лица, не ходят с закрытым лицом, как узбекские, таджикские женщины. Наоборот, они имеют равные права со своими мужчинами"[12, с. 461].

Известный казахский ученый Чокан Валиханов в своих воспоминаниях о посещении Иссык-Куля в 1856 году писал: «кыргызские женщины такие добрые и детолюбивые. Женщины могут влиять на своих мужей. При этом, жены богачей даже не занимаются домашним хозяйством. Хотя и женщины бедняков тоже не очень страдают в ведении домашнего хозяйства» [5, с.232].

В кыргызском обществе особо выделялось отношение мужчин к женщине в положении. Об этом свидетельствуют труды этнографа И. С. Колбасенко. Он пишет о том, что ни религия, ни верования кыргызского народа не запрещает беременным женщинам в удовлетворении своих потребностей" [9, с.46-54]. На наш взгляд, все это свидетельствует об ответственном отношении людей к периоду полового созревания ребенка.

С древних времен кыргызы почитали многодетных матерей, а бездетные матери становились изгоем общества. Бесплодие женщины рассматривалось не только как ее бедствие, но и как бедствие всей семьи, особенно ее мужа. Это описано в трудах А.Ж. Жумагулова. Он писал о том, что бездетные женщины обращались к колдунам и участвовали в различных религиозных обрядах [6, с.79-92].

В жизни бесплодных пар также сложилась традиция усыновления детей. С точки зрения восточного происхождения, эта традиция восходит к самым древним временам. По нашему мнению, обычай усыновления должен сложиться в глубокой древности, когда все тюркские племена жили как один народ, одна земля. Например, кыргызское слово "асыра" у уйгуров означает "асири", чувашей – "усра", узбеков – "асра", татар "асра", алтайцев – "азыра", хакасов и казахов - "асыра", что означает усыновление, воспитание чужого ребенка. Все они образованы от древнетюркского слова "азык" и связаны с понятиями как "питания, ухода, выращивания, взросления". Традиция усыновления возникла в эпоху Древнего воинства в силу таких мотивов, как воспитание детей людей, погибших в войне за независимость, не оставляя их без присмотра. Однако с развитием общественного сознания процветало и обогащалось и содержание традиции усыновления.

Традиции материализации брачных отношений породили в кыргызском обществе и семейный левиратский брачный договор. Согласно обычаям, жены погибших переходили на попечение его младших братьев. По традиции они женились на женах братьев и оказывали всякую помощь в развитии детей. Суть такого обычая заключалась в том, чтобы семья принимала на себя заботу о детях. Очевидно, что в кыргызском обществе это явление не развито как устоявшаяся традиция неукоснительного исполнения. Историко-этнографические данные свидетельствуют о том, что вдова, несмотря на обязанность выйти замуж за родственника мужа, имела право добровольно решать вопрос о втором замужестве и за кого выйти замуж. Об этом Ф.В. Поярков пишет: "Если оставалась бездетная молодая вдова, то ее забирали себе в жены кто-нибудь из родственников тети или мужа со всем своим имуществом и скотом, а имущество делилось между родственниками. Потому что двоюродные братья также участвовали в выплате приданого за вдову, и поэтому между ними было разделение наследства" [11, с.43].

Кыргызские женщины оставались без образования почти до начала двадцатого века. Документально подтверждено, что дорога в школу для женщин начала открываться с 1903 года, но она не имела массового характера. Так, в 1911 году в первых русско-туземных школах в Джети-Огузе, в Пишпекке и Пржевальске обучались всего девятиности три женщины [8, с.11]. Позже, для женщин была открыта прогимназия в Пржевальске, в которой обучались 11 кыргызок [8, с.14]. Несмотря на это, кыргызские женщины дореволюционного периода оставались безграмотными. Только с приходом Советской власти кыргызские женщины получили возможность обучаться наравне с мужчинами. Во времена Советского Союза равноправие женщин и мужчин было закреплено рядом законодательных актов. Таким образом, политические и культурные традиции различных общественных образований наложили свой отпечаток на гендерную культуру женщин и мужчин.

REFERENCES

1. Абрамзон, С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Фрунзе: Кыргызстан, 1990.
2. Айтматов, Ч.Т. Мы обновляем мир, мир обновляет нас. – Фрунзе: Кыргызстан, 1988.

3. Акматалиев А. Кыргызские ремесла.- Б.: Кыргызстан, 1996.
4. Бектурганова К. А. Благородные девушки Кыргызстана. – Б., 2006.
5. Валиханов Ч.Ч. Собр.сочинений. Т. 1-5.–Алма-Ата, 1985. –Т.2. - 416 с.
6. Жумагулов А. Некоторые обычаи и обряды дореволюционной киргизской семьи. Известия АН Киргизской ССР. Том 1. Вып. I. 1959, Ст.79—92.
7. Иптаров, С. О национальных образовательных ценностях // материалы V научного симпозиума«духовно-нравственные ценности образования: состояние и перспективы" – Бишкек, 2013. – с. 83-96.
8. Карыева А. Становление и развитие просветительства в Кыргызстане (XIX - начало XX вв.) : автореферат дис. ... доктора исторических наук, - Бишкек, 2017. - 46 с.
9. Колбасенко И.С. Некоторые обычаи и поверья, имеющие акушерское значение. Киев, 1889, вып. V, стр. 46-54.
10. Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщин оседлого туземного населения Ферганы. Казань, 1886.
11. Поярков Ф. В. Каракиргизские легенды, сказки и верования. –Пишпек: 1899.
12. Северцов Н.А. Путешествие по Туркестанскому краю и исследование горной страны Тянь-Шаня, совершенные по поручению Русск.географ. общ. – СПб, 1873.
13. Усеев, Н. Енисейская письменность: лексика и тексты. –Бишкек, 2011.–180с.